

Desain Pasar Informasi Geografis
Relawan Berbasis Web untuk Banyak
Sumber Data Spasial Menggunakan
Metode API

LAPORAN

Randy Ashari Budiman
Ary Setijadi Prihatmanto
Agus sukoco
Dr. Rahadian Yusuf
Dr. Reza Darmakusuma
Vitra Disa Pratama
Dr. Agus Budiyo

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2019

ABSTRAK

Desain Pasar Informasi Geografis Relawan Berbasis Web untuk Banyak Sumber Data Spasial Menggunakan Metode API

Oleh

Randy Ashari Budiman
Ary Setijadi Prihatmanto
Agus sukoco
Dr. Rahadian Yusuf
Dr. Reza Darmakusuma
Vitra Disa Pratama
Dr. Agus Budiyo

Konsep informasi geografis relawan (IGR) merubah sistem informasi geografis yang tadinya bersifat sistem perangkat lunak komputer yang tertutup atau tidak terhubung menjadi dapat saling terhubung menggunakan jaringan internet, sehingga dapat memudahkan untuk setiap pengguna yang ingin saling berbagi pengetahuan, data, informasi mengenai permukaan bumi. Fenomena perkembangan sistem informasi geografis menimbulkan permasalahan baru yang timbul akibat akan kebutuhan berbagi informasi data geospasial, maka peneliti mencoba mengembangkan sebuah sistem informasi geografis dengan konsep pasar digital dengan banyak sumber data dari relawan. Dimana nantinya pengguna dapat berbagi data spasial dengan format KML yang mereka kembangkan yang nantinya akan diolah menjadi sebuah keluaran berupa antarmuka pemrograman aplikasi (API) dengan format geojson. Diharapkan dengan dikembangkannya sistem ini, akan membantu dalam mencari atau membagikan peta digital tematik sehingga dapat menambah dari ragam penyedia data spasial tematik dan pemanfaatan pengolahan dari banyak varian data spasial digital untuk melakukan prediksi fenomena yang akan terjadi.

Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Informasi Geografis Relawan, Key Markup Language, Antarmuka Pemrograman Aplikasi, GeoJson

ABSTRACT

Web-based Volunteered Geographic Information Market Design for Spatial Data Crowdsourcing Using the API Method

By

**Randy Ashari Budiman
Ary Setijadi Prihatmanto
Agus sukoco
Dr. Rahadian Yusuf
Dr. Reza Darmakusuma
Vitra Disa Pratama
Dr. Agus Budiyo**

The concept of Volunteered Geographic Information (VGI) changes the geographic information system that was previously a closed or non-connected computer software system to be able to connect to each other using internet networks, so that it can be easier for every user who wants to share knowledge, data, information about the earth's surface. The phenomenon of the development of geographic information systems raises new problems that arise due to the need to share information on geospatial data, so researchers try to develop a geographic information system with the concept of a digital market with many data sources from volunteers. Where later users can share spatial data with the KML format that they develop which will later be processed into an output in the form of an application programming interface (API) in Geojson format. It is hoped that by developing this system, it will help in finding or sharing thematic digital maps so that they can add to the variety of providers of thematic spatial data and processing utilization of many variants of digital spatial data to predict the phenomena that will occur.

Keyword : Geographic Information System, Volunteer Geographical Information, Key Markup Language, Application Programming Interface, GeoJso

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT subhanahu wa ta'ala, yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah juga keluarga, sahabat, dan umatnya.

Buku Tesis dibuat untuk mendokumentasikan pengerjaan tesis yang menjadi syarat kelulusan dari program studi magister Teknik Elektro – Institute Teknologi Bandung. Selama penyelesaian tesis ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. tech. Ary Setijadi Prihatmanto, selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Dr. Rifky Wijaya dan Bapak Harits Ar Rosyid, selaku asisten pembimbing yang juga ikut membantu dalam memberikan ilmu untuk menghadapi masalah – masalah yang dihadapi selama pengerjaan tesis.
3. Vitradisa Pratama sebagai rekan kerja dalam satu penelitian yang sama yang telah mencurahkan perhatian dan waktunya yang demikian banyak dalam penyelesaian tesis ini;
4. Bapak, ibu, beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya;
5. Dan semua pihak yang membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membuka diri untuk menerima saran dan masukan untuk perbaikan yang akan datang.

Akhir kata, diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandung, _____

Penulis

Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
Pedoman Penggunaan Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi Penelitian.....	4
I.6 Sistematika Tesis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II.1 Metode Purnarupa.....	6
II.2 Proyeksi Peta.....	8
II.3 Geographic Information System	11
II.4 Data Spatial.....	14
II.5 <i>Crowdsourcing Geospatial Data</i>	17
II.6 Integration Data Spatial	19
II.7 Message Queue	20
BAB III ANALISIS PERANCANGAN SISTEM	24
III.1 Disain Sistem	24
III.2 Rancangan Fungsi.....	29
III.2.1 Masukan Data KML.....	29
III.2.2 Membuat API.....	30
III.2.3 Permintaan Data Menggunakan API.....	31
III.3 Rancangan Basis data.....	31

III.4	Rancangan Antarmuka.....	32
BAB IV	IMPLEMENTASI PENGUJIAN.....	46
IV.1	Pengujian Sumber Data Masukan.....	46
IV.2	Pengujian Standarisasi Keluaran.....	48
IV.3	Pengujian Kinerja.....	50
IV.3.1	Purnarupa versi alpha.....	51
IV.3.2	Purnarupa versi beta.....	52
BAB V	KESIMPULAN.....	55
V.1	Kesimpulan.....	55
V.2	Saran.....	55
Reference	56

Daftar Gambar

Figure 1 Metode Model Purnarupa	6
Figure 2 Proyeksi Peta Berdasar Bangun Ruang	9
Figure 3 Proyeksi Mercator	10
Figure 4 Alur Data Sistem Informasi Geografis	12
Figure 5 Gazetteer of sites showing types. ArcGis.	13
Figure 6 Jenis Peta Raster dan Vektor	15
Figure 7 Projection KML on Google Earth	16
Figure 8 Skema data KML.....	17
Figure 9 Aplikasi Waze Contoh Penerapan Crowdsourcing Geospatial Data.....	18
Figure 10 Integrasi Layer Peta.....	20
Figure 11 Gambaran Alir Message Queue.....	21
Figure 12 Arsitektur Rabbit Message Queue.....	22
Figure 13 Gambaran Umum Sistem Peta API	25
Figure 14 Data Flow Diagram Level 0 Sistem MAPI.....	26
Figure 15 Diagram Alir Data Level 1 Sistem MAPI	27
Figure 16 Diagram I/o Kuminikasi Data Sistem API Peta	28
Figure 17 Diagram Alir Fungsi Masukan Data KML.....	29
Figure 18 Diagram Alir Fungsi Membuat API	30
Figure 19 Diagram Alir Fungsi Permintaan Data Menggunakan API.....	31
Figure 20 ERD Pada Sistem API Peta	32
Figure 21 Tampilan Halaman Index	33
Figure 22 Tampilan Haliman Register.....	34
Figure 23 Tampilan Halaman Login.....	35
Figure 24 Tampilan Halaman Reset Password	36
Figure 25 Tampilan Halaman Log History Pemanggilan API.....	37
Figure 26 Tampilan Halaman Daftar API.....	38
Figure 27 Tampilan Halaman Tambah API.....	39
Figure 28 Tampilan Halaman Ubah API	40
Figure 29 Tampilan Halaman Pengaturan File KML	41
Figure 30 Tampilan Halaman Tambah File KML	42
Figure 31 Tampilan Halaman Manage Pengguna.....	43
Figure 32 Tampilan Halaman User Profile	44
Figure 33 Tampilan Halaman Ubah Kata Sandi	45
Figure 34 Pengujian Memunculkan Peta 2D Dari Data KML di Unitivity	47
Figure 35 Pengujian Memunculkan Peta 3D Dari Data KML di Unitivity	48
Figure 36 Grafik Hasil Pengujian Kinerja Purnarupa versi Alpa.....	51
Figure 37 Grafik Hasil Pengujian Kinerja Purnarupa versi Beta	53

Daftar Tabel

Table 1 Perbandingan Metode Model Siklus Hidup Pengembangan Sistem.....	7
Table 3 Pengujian Kinerja File KML sebagai Sumber Data dan Tanpa RMQ.....	52
Table 4 Pengujian Kinerja dengan Menggunakan Basis data MySQL dan RMQ....	53

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan laporan penelitian pada bab ini berisi mengenai dasar dari pengembangan sistem informasi geografis dengan konsep *volunteered geographic information* (VGI), diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika tesis.

I.1 Latar Belakang

Sifat rasa ingin tahu dan ingin berbagi yang ada didalam diri manusia, mendorong manusia dalam mengembangkan sebuah alat bantu dalam mempelajari suatu wilayah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, maka dikembangkanlah sistem informasi geografis dengan konsep banyak sumber data dari relawan Konsep ini merubah sistem informasi geografis yang tadinya bersifat sistem perangkat lunak komputer yang tertutup atau tidak terhubung menjadi dapat saling terhubung menggunakan jaringan internet, sehingga dapat memudahkan untuk setiap pengguna yang ingin saling berbagi pengetahuan, data, informasi mengenai permukaan bumi. Jika pada saat era dimana sistem informasi geografis bersifat tertutup atau tidak terhubung, sehingga untuk mendapatkan suatu data atau informasi gambaran permukaan bumi perlu dilakukan fotografi dari udara ataupun memanfaatkan citra satelit agar memudahkan dalam memproyeksikan permukaan bumi pada suatu bidang datar. tetapi untuk pelaksanaan mendapatkan atau menambahkan data atau informasi permukaan bumi dengan menggunakan fotografi ataupun citra satelit membutuhkan biaya yang sangat besar.

Dampak dari konsep banyak sumber data dari relawan sendiri selain dapat memudahkan pengguna dalam berbagi informasi atau data mengenai permukaan bumi, banyak sumber data dari relawan mendorong dalam standarisasi baku dalam format struktur data digital geospasial dalam sistem informasi geografis. Seperti yang kita ketahui pada setiap perangkat lunak sistem informasi geografis pada awalnya mengeluarkan format struktur data geospasialnya masing – masing, sehingga terdapat kesulitan didalam menghubungkan antar data geospasial hasil olahan dari setiap sistem informasi geospasial. Untuk saat ini format data geospasial yang sudah menjadi

standar internasional berformat *key markup language* (KML), struktur data KML yang dapat menyimpan informasi seperti titik kordinat longtitude, altitude, latitude, dan deskripsi lainnya dan mempunyai dasar struktur *Extensible Markup Language* (XML) yang menjadi standar dalam format data untuk keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam.

Melihat fenomena perkembangan sistem informasi geografis yang terjadi dan permasalahan yang timbul akibat akan kebutuhan berbagi informasi data geospasial, maka peneliti mencoba mengembangkan sebuah sistem informasi geografis dengan konsep pasar digital dengan banyak sumber data dari relawan. Dimana nantinya pengguna dapat berbagi data spasial yang mereka kembangkan. Data masukan yang menjadi sumber data adalah data dengan struktur format *key markup language* (KML). Keluaran dari sistem yang akan dikembangkan berupa antarmuka pemograman aplikasi (API) dengan format geojson. Format geojson dipilih sebagai bentuk hasil keluaran dari proses pengolahan sumber data dengan format *key markup language* (KML), karena format geojson adalah format yang banyak digunakan untuk perangkat lunak sistem informasi geografis berbasis jaringan dalam berbagi informasi data geografi dan kemudahan dalam memproyeksikan atau menampilkannya kedalam bentuk peta digital. Diharapkan dengan dikembangkannya sistem ini, akan membantu dalam mencari atau membagikan peta digital tematik sehingga dapat menambah dari ragam penyedia data spasial tematik dan pemanfaatan pengolahan dari banyak varian data spasial digital untuk melakukan prediksi fenomena yang akan terjadi. Didalam penulisan laporan dari penelitian yang dilakukan ini, penulis menjabarkan landasan teori – teori yang dipakai, analisa, perancangan, pengujian hingga kesimpulan dari serangkaian tahapan penelitian yang dilakukan.

I.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang menjadi pokok permasalahan sehingga diangkat menjadi topik penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

- 1) Bagaimana merancang dan membangun sebuah arsitektur dan sistem informasi geospasial yang dapat mengakomodasi permintaan dari banyak pengguna?

- 2) Bagaimana cara mengelola sumber data geospasial menjadi keluaran yang dapat digunakan kembali oleh pengguna untuk mengembangkan suatu sistem atau aplikasi?
- 3) Bagaimana membuat layanan antarmuka pemrograman aplikasi (API) dari sistem informasi geospasial?

I.3 Tujuan

Maksud dan tujuan penulis dari melakukan penelitian ini adalah mengembangkan suatu sistem informasi geospasial yang dapat melakukan hal – hal berikut ini:

- 1) Dapat menangani permintaan data setidaknya dari 500 pengguna pada satu waktu bersamaan.
- 2) Mengelola sumber data yang berupa format *key markup language* (KML) menjadi sebuah keluaran yang dapat digunakan kembali oleh pengguna untuk mengembangkan suatu sistem atau aplikasi.
- 3) Membuat keluaran berupa layanan antarmuka pemrograman (API) dengan format geojson yang sesuai standar baku internasional.

I.4 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan – batasan didalam penelitian ini untuk menghindari terlalu luasnya bahasan pada topik penelitian, adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber data yang diolah menjadi keluaran, adalah data spasial digital dengan format KML.
- 2) Keluaran yang dihasilkan dari sumber data yang diolah oleh sistem adalah API dengan format geojson.
- 3) Data yang digunakan didalam melakukan penelitian adalah data geospasial area kota Bandung.
- 4) Penelitian ini sebatas punarupa yang diperuntukan untuk pengembangan sistem atau aplikasi yang berjalan pada website dan perangkat bergerak.

I.5 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukannya dengan serangkaian susunan langkah – langkah metode penelitian seperti yang terangkum dibawah ini :

- 1) Perumusan masalah dan penentuan spesifikasi
Langkah awal pada penelitian ini dilakukan untuk mendefinisikan atau merumuskan masalah – masalah yang diangkat menjadi topik penelitian. Setelah menjabarkan masalah yang akan diangkat menjadi topic penelitian, maka ditentukanlah spesifikasi sistem yang akan dibuat sehingga menjadi solusi bagi permasalahan yang diangkat.
- 2) Studi literatur
Langkah kedua yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian adalah mempelajari konsep, teori – teori dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dari berbagai sumber media, diantaranya : literatur; makalah, jurnal, buku dan internet.
- 3) Analisis dan Perancangan
Dengan adanya rumusan spesifikasi sistem yang akan dikembangkan pada penelitian, maka dibuatlah perancangan disain sistem yang dapat memenuhi kebutuhan rumusan spesifikasi sistem.
- 4) Implementasi dan Pengujian
Langkah terakhir dari penelitian ini adalah melakukan pengembangan sistem yang sesuai dengan analisis dan perancangan yang dibuat, lalu melakukan pengujian, evaluasi dan perbaikan dari sistem yang dibuat. Pengujian sistem sendiri terdiri atas pengujian sumber data, pengujian fungsi sistem, pengujian standarisasi keluaran dan pengujian kinerja.

I.6 Sistematika Tesis

- 1) Bab I Pendahuluan
Bab pertama pada penelitian ini, menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi serta sistematika penulisan buku laporan penelitian.
- 2) Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, berisi tentang konsep – konsep, teori – teori atau studi pustaka dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan berhubungan dengan masalah dari topik yang dijadikan bahan pada penelitian ini.

3) Bab III Analisis Perancangan Sistem

Dalam bab ini penulis menjabarkan hasil analisa dan perancangan dari sistem yang akan dibuat untuk menjadi solusi dari permasalahan topik penelitian dan menjadi kerangka acuan pengembangan sistem.

4) Bab IV Implementasi Pengujian Sistem

Bab ini menerangkan langkah – langkah proses implementasi dari analisa dan perancangan sistem yang dibuat menjadi sebuah sistem beserta pengujian dari sistem yang dikembangkan dan analisa dari hasil pengujian sistem.

5) Bab V Penutup

Bab terakhir pada sistematika penulisan buku laporan penelitian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari penulis untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Metode Purnarupa

Metode purnarupa adalah suatu metode pengembangan sistem yang didalam proses pengembangannya melibatkan pengguna dalam mengevaluasi pada saat dilakukannya pengembangan sistem. Berbeda dengan metode lain yang membakukan definisi persyaratan kebutuhan sistem saat sebelum dibangun, pada metode purnarupa persyaratan kebutuhan sistem dapat berubah menyesuaikan hasil evaluasi dari pengguna terhadap purnarpa yang dibuat. ^[1]Tujuan dari metode model purnarupa sendiri adalah untuk memungkinkan pengguna perangkat lunak untuk mengevaluasi proposal untuk desain produk akhirnya dengan benar-benar mencoba mereka, daripada harus menafsirkan dan mengevaluasi desain berdasarkan deskripsi. Alur dari metode model purnarupa dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Figure 1 Metode Model Purnarupa

^[1]Alur dari angka – langkah dalam metode model purnarupa sendiri terdiri atas

- 1). Pengumpulan informasi kebutuhan pengguna, merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Langkah ini diambil penulis untuk mengidentifikasi masalah yang dialami dan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna didalam sistem yang akan dikembangkan guna menjadi solusi dari masalah yang dihadapi dan menunjang kegiatan yang dilakukan.

- 2). Setelah dilakukannya pengumpulan informasi mengenai kebutuhan pengguna, langkah selanjutnya adalah pengembangan punarupa. Pada langkah ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu :
 - a. Melakukan analisa dari informasi fitur sistem yang dibutuhkan oleh pengguna pada sistem yang akan dikembangkan dan membuat perancangan sistem dari analisa yang dilakukan.
 - b. Fase kedua dari langkah ini adalah pengembangan atau pembuatan punarupa dari disain sistem yang dibuat.
- 3). Langkah ketiga adalah evaluasi pengguna. Dimana pada langkah ini sistem yang dikembangkan berdasarkan analisa dan perancangan diujikan dan diulas oleh pengguna, apakah punarupa yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku, jika tidak maka langkah selanjutnya kembali ke langkah kedua.
- 4). Jika pada langkah pengujian dan ulasan punarupa sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna maka punarupa bisa langsung diterapkan dan masuk kedalam tahap produksi.
- 5). Langkah terakhir dari moted model punarupa adalah perawatan dari sistem yang dikembangkan, untuk mencegahnya kesalahan sistem saat digunakan untuk produksi.

^[2]Adapun alasan peneliti menggunakan metode model punarupa dibandingkan dengan model lain, dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 1 Perbandingan Metode Model Siklus Hidup Pengembangan Sistem

Keterangan	<i>Prototype</i>	<i>Waterfall</i>	<i>V-Shaped</i>	<i>Incremental</i>	<i>Spiral</i>	<i>RAD</i>
<i>Requirement specification</i>	<i>Time boxed release</i>	<i>Beginning</i>	<i>Beginning</i>	<i>Beginning</i>	<i>Beginning</i>	<i>Time boxed release</i>
<i>Cost</i>	<i>Expensive</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Expensive</i>	<i>Low</i>

<i>Simplicity</i>	<i>Simple</i>	<i>Intermediate</i>	<i>Intermediate</i>	<i>Intermediate</i>	<i>Intermediate</i>	<i>Very Simple</i>
<i>Risk involvement</i>	<i>High</i>	<i>High</i>	<i>Low</i>	<i>Easily Manageable</i>	<i>Low</i>	<i>Very low</i>
<i>User involvement</i>	<i>From the beginning</i>	<i>Only at the beginning</i>	<i>At the beginning</i>	<i>Intermediate</i>	<i>High</i>	<i>Only at the beginning</i>
<i>Flexibility</i>	<i>Flexible</i>	<i>Rigid</i>	<i>Little Flexible</i>	<i>Less flexible</i>	<i>Flexible</i>	<i>High</i>
<i>Maintenance</i>	<i>Easily maintained</i>	<i>Least</i>	<i>Least</i>	<i>Promotes maintainability</i>	<i>Typical</i>	<i>Easily maintained</i>
<i>User Satisfaction</i>	<i>High</i>	<i>Low</i>	<i>High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>
<i>Guaranty of success</i>	<i>Good</i>	<i>Low</i>	<i>High</i>	<i>High</i>	<i>Good</i>	<i>Good</i>
<i>Duration</i>	According to project size	Long	According to project size	Very Long	Long	Short

II.2 Proyeksi Peta

^[3]Peta merupakan suatu proyeksi atau gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan mengacu kepada koordinat dan skala tertentu. Fungsi utama dari peta itu sendiri adalah sebagai menyajikan data spasial tentang potensi suatu wilayah dengan cara memperlihatkan ukuran dari bentuk permukaan suatu wilayah pada suatu bidang data secara benar dengan keadaan dilapangan setelah dihitung skalanya, sedangkan untuk menjadi peta yang baik harus memenuhi syarat – syarat seperti :

1. Konform, peta yang Digambar harus sebangun dengan keadaan asli atau sebenarnya dari suatu wilayah atau lapangan.
2. Ekuidistan, jarak antara peta yang digambarkan dengan kondisi dilapang harus sesuai apabila dikalikan dengan skala yang telah ditentukan.
3. Ekuivalen, bidang atau daerah yang Digambar pada peta harus sama dengan kondisi lapang setelah dihitung dengan skalanya.

Figure 2 Proyeksi Peta Berdasar Bangun Ruang

Proyeksi peta merupakan sebuah model matematika untuk mengkonversi bidang tiga dimensi pada suatu titik permukaan bumi ke representasi posisi dua dimensi di bidang datar. Sehingga untuk membuat proyeksi peta yang memenuhi fungsi utama dan persyaratan dari peta maka diperlukan sebuah metode untuk memproyeksikan wilayah permukaan bumi ke suatu bidang datar dengan benar. Pada penelitian ini, penulis memakai metode proyeksi merkator sebagai acuan untuk memproyeksikan data spasial dalam sistem informasi geografis kedalam peta digital. ^[4]Proyeksi merkator ditemukan oleh Flandria Gerardus Mercator pada tahun 1569 yang pada awalnya digunakan untuk kegiatan pelayaran. Sifat dari model proyeksi merkator sendiri adalah sebagai berikut :

1. Arah utara-selatan adalah arah vertikal;
2. Arah timur-barat adalah arah horizontal dengan panjang ekuator dipertahankan;
3. Semua jalur dengan kompas yang sama pada bola adalah garis lurus.

Figure 3 Proyeksi Mercator

Sifat dari model proyeksi mekator yang dirasa tepat untuk mengakomodasi kebutuhan perangkat lunak yang dikembangkan, mengingat bahwa lokasi pengembangan, pengujian dan penggunaan aplikasi yang berada disekitar garis khatulistiwa tepatnya di Negara Republik Indonesia sehingga meminimalisir distorsi atau kesalahan dari model proyeksi merkator.

^[3]Adapun didalam notasi modern proyeksi merkator dituliskan dalam rumus solusi persamaan seperti dibawah ini :

$$\begin{aligned}
 x &= R\lambda, \\
 y &= R \ln \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) \right] = \frac{R}{2} \ln \left[\frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \right]
 \end{aligned}$$

Dimana λ dan φ adalah symbol dari garis lintang dan garis bujur geografis, dan R adalah jari – jari bola dunia.

II.3 Geographic Information System

^[5]Definisi dari sistem informasi geografis sendiri adalah sistem informasi yang mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk memasukan, menyimpan data geospasial yang akan dianalisa, diolah menjadi sebuah keluaran yang dapat menyajikan informasi data geospasial. Sedangkan menurut Rahmad Husein definisi sistem informasi geografi adalah perangkat lunak yang mampu menyediakan fungsi-fungsi untuk penyimpanan, pengaturan, link, query dan analisa data geografi. ^[6]Istilah sistem informasi geografis dibangun berdasarkan pada 'geografi' atau 'spasial. Object ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu space. Objek bisa berupa fisik, budaya atau ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan kenyataannya di bumi. Simbol, warna dan gaya garis digunakan untuk mewakili setiap spasial yang berbeda pada peta dua dimensi. Alasan dibutuhkannya sistem informasi geografis dikarenakan karakteristik penanganan data peta yang bersifat cepat kadaluarsa sehingga tidak ada pelayanan penyediaan data dan informasi yang diberikan menjadi tidak akurat. ^[6]Adapun keistimewaan analisa menggunakan sistem informasi geografis antara lain:

- 1) Analisa Proximity Analisa Proximity merupakan suatu geografi yang berbasis pada jarak antar layer. Dalam analisis proximity GIS menggunakan proses yang disebut dengan buffering (membangun lapisan pendukung sekitar layer dalam jarak tertentu untuk menentukan dekatnya hubungan antara sifat bagian yang ada.
- 2) Analisa overlay Proses integrasi data dari lapisan-lapisan layer yang berbeda disebut dengan overlay. Secara analisa membutuhkan lebih dari satu layer yang akan ditumpang susun secara fisik agar bisa dianalisa secara visual.

Figure 4 Alur Data Sistem Informasi Geografis

[6]Diharapkan dengan adanya sistem informasi geografis, mampu memberikan kemudahan seperti :

- 1) penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku
- 2) revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih muda
- 3) data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa dan direpresentasikan
- 4) menjadi produk yang mempunyai nilai tambah
- 5) kemampuan menukar data geospasial
- 6) penghematan waktu dan biaya
- 7) keputusan yang diambil menjadi lebih baik.

II.4 Data Spatial

Selayaknya sebuah sistem informasi, sistem informasi geografis memerlukan sumber data yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Sumber data untuk sistem informasi geografis sendiri berupa data geospasial. [7] Untuk memahami apa itu data geospasial, pertama – tama kita harus memahami definisi dari istilah spasial. Spasial umumnya berarti memiliki ekstensi dalam ruang atau berkaitan dengan ruang. Sedangkan menurut Walker, data spasial adalah Dapat dengan mudah didefinisikan sebagai informasi yang menggambarkan distribusi benda di permukaan bumi. Dalam efeknya informasi mengenai lokasi, bentuk, dan hubungan di antara fitur geografis. [5] Data geospasial sendiri dapat berupa data spasial ataupun data atribut (non spasial). Data geospasial untuk sistem informasi geografis biasanya bersumber dari 2 jenis bentuk peta yang dipakai, yakni :

- 1) Peta raster adalah model peta berbentuk gambar yang menyimpan data spasial dalam bentuk matriks atau piksel – piksel yang setiap pikselnya mempunyai atribut masing – masing dan bersifat unik.
- 2) Peta vector yang berisi
 - a) Titik merupakan representasi grafis paling sederhana pada peta karena tidak mempunyai dimensi tetapi dapat diidentifikasi yang biasanya digunakan untuk menunjukkan letak kota, bangunan, kejadian atau objek lainnya.
 - b) Garis adalah representasi bentuk linier yang menggabungkan beberapa titik. Ciri dari data spasial bentuk garis sendiri adalah mempunyai titik koordinat awal dan titik koordinat akhir, mempunyai panjang tanpa luasan. Bentuk garis sendiri biasanya digunakan untuk merepresentasikan seperti jalan, jaringan, aliran sungai dll.
 - c) Poligon biasanya digunakan untuk merepresentasikan suatu wilayah, sehingga format atau ciri – ciri dari format polygon terdiri dari titik awal dan titik akhir yang sama, mempunyai panjang dan luasan.

Figure 6 Jenis Peta Raster dan Vektor

Data digital geospasial sendiri didalam perkembangannya mempunyai standar struktur yang berbeda – beda tergantung sebagai sumber data untuk sistem informasi geografis yang digunakan. Perbedaan struktur dari tiap – tiap tipe format data spasial disebabkan karena data geospasial yang mempunyai banyak atribut dan kompleks. Karena karakteristik data geospasial yang berbeda itulah menimbulkan kesulitan dalam pengelolaannya , sehingga diharuskan adanya standarisasi baku struktur format data geospasial yang disepakati bersama dan dapat mengakomodasi setiap kebutuhan yang diperlukan untuk menyediakan informasi geografis.

Figure 7 Projection KML on Google Earth

[8] Keyhole Markup Language (KML) adalah sebuah format standar baku internasional data geospasial yang menggunakan dasar dari format XML yang biasa digunakan untuk pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam, yang diubah untuk peruntukan penyimpanan skema data geografis sehingga dapat memudahkan memvisualisasikan data geografis kedalam bentuk *web-based* ataupun *platform* lain. KML sendiri awalnya dikembangkan oleh Google untuk keperluan pengembangan Google Earth. KML dikembangkan oleh Keyhole, Inc yang diakuisisi oleh google pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 KML ditetapkan menjadi standar baku internasional untuk struktur format data digital geospasial oleh Open Geospatial Consortium. Data dengan format KML mempunyai struktur yang dapat menampung fitur informasi geospasial seperti tanda tempat, gambar, poligon, model 3D, deskripsi teks, dan masih banyak lagi yang dapat ditampilkan pada peta perangkat lunak geospasial yang telah menggunakan standar KML, seperti Google Earth, NASA WorldWind, ESRI ArcGIS Explorer, Adobe PhotoShop, AutoCAD, and Yahoo! Pipes.

Figure 8 Skema data KML

II.5 Crowdsourcing Geospatial Data

Crowdsourcing Geospatial Data sendiri menurut Turner adalah tentang orang yang menggunakan dan membuat peta mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri dan dengan menggabungkan elemen-elemen dari suatu perangkat yang ada. *Crowdsourcing Geospatial Data* mempunyai istilah lain seperti neogeografi dan informasi geografis sukarela. Seperti yang kita ketahui sejarah awal teknologi [9] sistem informasi geografis yang mulai muncul pada tahun 1960 hampir semua data atau informasi yang dihasilkan didapatkan dari agen atau perusahaan surveyor yang memang mengkhususkan pada bidang keahlian kartografi sehingga mengakibatkan terkadang data atau informasi yang dihasilkan sudah kadaluarsa. Tetapi

perkembangan teknologi pada awal tahun 1990-an mengakibatkan adanya transisi dari sistem informasi geospasial yang awalnya tertutup menjadi terhubung dengan jaringan internet dan dengan adanya teknologi sensor *global positioning system (GPS)* sehingga memudahkan bagi masyarakat umum untuk berbagi informasi data geografis secara realtime dan akurat. Peningkatan jumlah data geografis yang besar oleh masyarakat umum menggunakan sistem informasi geografis yang terhubung dengan jaringan internet merupakan titik kunci perkembangan *crowdsourcing geospasial data*. Konsep metode *crowdsourcing geospasial data* juga menimbulkan efek lain selain membuat masyarakat awam dapat menghasilkan informasi data spasial dengan mudah, yakni pengurangan biaya peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi data geografis yang selalu terbaru.

Figure 9 Aplikasi Waze Contoh Penerapan *Crowdsourcing Geospasial Data*

Dengan adanya metode *crowdsourcing geospasial* sebagai terobosan dari kebiasaan lama cara pengumpulan data geografis yang awalnya terfokus kepada para ahli menjadi ke perangkat lunak yang mudah digunakan untuk masyarakat awam memasukan dan berbagi data geografi, seperti OpenStreetMap, Geoserver, Google Maps dan bahkan data geografi bisa ditemukan pada konten media sosial. Maka dari itu tugas selanjutnya adalah bagaimana menggabungkan atau integrasi data geografi

dari berbagai sumber tersebut secara otomatis sehingga menghasilkan informasi data geografi yang lebih lanjut.

II.6 Integration Data Spatial

Aktivitas integrasi data geospasial dari setiap model sistem informasi geografis merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting agar menambah nilai informasi dari data geospasial tetapi terdapat kendala didalam proses pengerjaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dengan berkembangnya banyak sistem informasi geografis yang mempunyai dan mengguna metode atau model struktur data spasial yang mereka kembangkan sendiri untuk memenuhi spesifikasi mereka sendiri, sehingga mengakibatkan sulitnya untuk mengintegrasikan karena banyaknya variasi standar.

Untuk melakukan integrasi, sebaiknya kita memahami definisi dari integrasi itu sendiri. ^[10]Integrasi adalah suatu proses dalam menyediakan metodologi sederhana untuk memungkinkan operasi kohesif dari sistem informasi terpisah, hingga menyediakan bahasa tingkat tinggi dan model data yang mencakup semua operasi dan kompleksitas dari setiap sistem informasi yang terpisah. Maka dari itu didalam proses kegiatan integrasi harus memperhatikan beberapa hal diantaranya dapat mendukung sistem informasi geografis dengan struktur format atau pemodelan data geospasial atau bahasa pemrograman yang berbeda atau bahkan jarang digunakan dari masing – masing sistem informasi geografis, karena ini merupakan masalah utama dan dasar dari persyaratan standar untuk mengintegrasikan sesuatu dari banyak sistem yang berbeda.

Figure 10 Integrasi Layer Peta

Untuk memenuhi persyaratan dalam mengintegrasikan data spasial dari banyak sistem yang berbeda, penulis menggunakan metode *Application Programming Interface* (API). *Application Programming Interface* (API) sendiri adalah sekumpulan perintah pemrograman baik fungsi, class maupun protocol yang memungkinkan terhubungnya antar perangkat lunak satu dengan yang lain. Maka dengan adanya API diharapkan dapat memudahkan para pengguna dalam menghubungkan antar aplikasi atau perangkat lunak khususnya pengguna sistem informasi geospasial. GeoJSON adalah salah satu bentuk format API yang banyak digunakan pada sistem informasi geografis. Struktur geojson yang berdasarkan kepada JavaScript Object Notation menjadi alasan geojson digunakan pada banyak sistem informasi geografis sendiri, dikarenakan kemudahan dalam merender format geojson untuk memproyeksikan data spasial yang ada didalamnya menjadi peta digital selain itu karena saat ini banyak berkembangnya perangkat lunak webGIS yang didukung oleh API Javascript GIS menjadi nilai tambah dari GeoJSON itu sendiri.

II.7 Message Queue

Message Oriented Middleware mempunyai peranan yang sangat penting didalam perkembangan teknologi perangkat lunak banyak pengguna, seperti ecommerce atau

marketplace. Fungsi dari *message-oriented middleware* sendiri untuk mengatur atau mendistribusikan perintah – perintah, permintaan – permintaan dari pengguna. Dengan adanya ^[11]*Messaging* dan *Queuing* memungkinkan program untuk berkomunikasi melalui jaringan, tanpa koneksi pribadi, berdedikasi, dan logis untuk menghubungkannya dan ini dilakukan dengan cara yang sederhana, elegan, dan terbukti: program melalui pesan pesan, dan dengan mengambil pesan dari antrian pesan. Dengan menerapkan protokol antrian membuat program tidak berbicara satu sama lain secara langsung di seluruh jaringan, tetapi menaruh pesan atau perintah pada antrian pesan dan karena tidak ada kontak langsung antar program, mereka tidak harus berjalan pada waktu yang sama sehingga diharapkan tidak menimbulkan penumpukan perintah yang mengakibatkan penurunan kinerja program atau *bottleneck* pada program yang dapat menyebabkan program berhenti bekerja.

Figure 11 Gambaran Alir Message Queue

Program tidak berbicara satu sama lain secara langsung di seluruh jaringan, tetapi secara tidak langsung dengan menempatkan pesan pada antrian pesan. Dan karena tidak ada kontak langsung antar program, mereka tidak harus berjalan pada waktu yang sama. Program target dapat sibuk pada saat pesan diletakkan pada antrian yang sesuai. Kenyataan bahwa pesan telah tiba tidak memengaruhi pemrosesan program saat ini, juga tidak berarti bahwa ia harus segera menangani pesan itu. Bahkan, program target tidak harus berjalan sama sekali pada saat pesan diletakkan di antrian. Program target dapat mulai berjalan tiga jam atau tiga minggu kemudian, jika itu sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Figure 12 Arsitektur Rabbit Message Queue

^[12]Dapat dilihat didalam gambar diatas, elemen – elemen yang terkandung didalam arsitektur RabbitMQ antara lain adalah

- Produser: Aplikasi yang mengirim pesan.
- Konsumen: Aplikasi yang menerima pesan.
- Queue: Buffer yang menyimpan pesan.
- Pesan: Informasi yang dikirim dari produsen ke konsumen melalui RabbitMQ.

- Koneksi: Koneksi adalah koneksi TCP antara aplikasi Anda dan broker RabbitMQ.
- Saluran: Saluran adalah koneksi virtual di dalam koneksi. Saat Anda memublikasikan atau mengonsumsi pesan dari antrean - semua ini dilakukan melalui saluran.
- Pertukaran: Menerima pesan dari produsen dan mendorongnya ke antrean tergantung pada aturan yang ditentukan oleh jenis pertukaran. Untuk menerima pesan, antrean harus terikat ke setidaknya satu pertukaran.
- Binding: Pengikatan adalah hubungan antara antrean dan pertukaran.
- Tombol Routing: Tombol routing adalah kunci yang dituju oleh pertukaran untuk memutuskan bagaimana merutekan pesan ke antrian. Kunci routing seperti alamat untuk pesan.
- AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) adalah protokol yang digunakan oleh RabbitMQ untuk olahpesan.
- Pengguna: Anda dapat terhubung ke RabbitMQ dengan nama pengguna dan kata sandi yang diberikan. Setiap pengguna dapat diberikan izin seperti hak untuk membaca, menulis, dan mengkonfigurasi hak istimewa dalam instance. Pengguna juga dapat diberikan izin ke virtual host tertentu.
- Vhost, virtual host: A Virtual host menyediakan cara untuk memisahkan aplikasi menggunakan instance RabbitMQ yang sama. Pengguna yang berbeda dapat memiliki hak akses yang berbeda ke vhost dan antrian yang berbeda dan pertukaran dapat dibuat, sehingga mereka hanya ada di satu vhost.

BAB III ANALISIS PERANCANGAN SISTEM

Sistem API Peta merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk dapat membantu mengolah sumber data peta digital dengan format KML dari banyak sumber data dengan cara menghasilkan sebuah API (Application Programming Interface) secara otomatis dari sumber data peta. Data KML yang menjadi masukan dianalisa struktur data yang terkandung didalamnya, lalu dimasukkan kedalam basis data kemudian data yang didalam basis data dikeluarkan dalam bentuk API dengan format GeoJson.

III.1 Disain Sistem

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada bab latar belakang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang dikembangkan haruslah dapat memenuhi standar spesifikasi sebagai berikut ini :

1. Mengolah data spasial dengan format KML lalu menyimpannya kedalam basis data.
2. Dari data spasial yang disimpan didalam basis data, sistem mampu menghasilkan API dengan format GeoJson yang sesuai dengan standar Internasional.
3. Mampu menangani banyak permintaan perintah dari banyak pengguna.

Untuk memenuhi standar spesifikasi dari kebutuhan sistem, maka dari itu rancangan sistem API Peta dibuat menjadi beberapa subsistem, yakni KML entity classifier, API Generator dan Message Queue. Disain arsitektur dibuat berdasarkan pengamatan kebutuhan dan analisa dari arsitektur sistem peta yang sudah berjalan di PPTIK – ITB. Adapun bentuk dari desain arsitektur sistem API Peta sebagai berikut ini :

Figure 13 Gambaran Umum Sistem Peta API

Seperti yang dapat dilihat pada gambar 12, arsitektur server MAPI dibagi menjadi 3 bagian yaitu

- Message Queue Server, dimana tugas dari server ini sebagai pengatur antrian permintaan dari client ke server aplikasi sehingga tidak terjadi penumpukan proses yang mengakibatkan kinerja server aplikasi menjadi menurun.
- Application Server, server yang melayani permintaan untuk pengolahan data dari file KML kedalam basis data dan melayani permintaan keluaran data dari klien.
- Basis data Server, berfungsi sebagai server FTP server yang menyimpan data mentah file KML dan sebagai penyimpanan data KML yang dimasukkan kedalam basis data.

Disain alur data yang berada didalam perancangan pada sistem MAPI digambarkan seperti diagram alir data dibawah ini :

Figure 14 Data Flow Diagram Level 0 Sistem MAPI

Pada diagram alir data level 0, kita dapat melihat terdapat 2 aktor yang berinteraksi dengan sistem MAPI, yakni

1. Pengguna (*User*) sebagai kontributor utama yang memasukan data digital peta geospasial tematik dengan format KML kedalam sistem MAPI yang kemudian akan diolah menjadi menjadi API yang dapat digunakan oleh klien dalam bentuk sistem atau aplikasi lain sebagai peta dasar didalam sistem atau aplikasi klien.
2. Aktor kedua yang berinteraksi dengan sistem MAPI adalah klien. Disini klien dapat berupa sistem atau aplikasi lain yang memanfaatkan atau menggunakan data dari sistem MAPI, klien terhubung dengan sistem MAPI dengan menggunakan API dengan format GeoJSON sehingga sistem atau aplikasi dapat dengan mudah memproyeksikan data geospasial dari sistem MAPI kedalam sebuah peta digital.

Gambaran umum alir data yang terjadi didalam sistem MAPI digambarkan pada diagram alir data level 1 dibawah ini :

Figure 15 Diagram Alir Data Level 1 Sistem MAPI

Secara sederhana alir pengolahan data pada sistem MAPI yang digambarkan didalam diagram alir level 1 sistem mapi adalah sebagai berikut :

1. Setelah data KML dimasukan kedalam sistem, sistem akan mengklasifikasi objek – objek data yang terdapat didalam struktur file KML yang dimasukan kedalam sistem.
2. Setelah proses pengklasifikasian objek – objek dari masukan file data kml, maka proses selanjutnya adalah menyimpan data objek- objek dari data spasial file kml ke dalam basis data.
3. Proses terakhir didalam sistem MAPI adalah mengolah data spasial yang disimpan masing – masing pengguna menjadi sebuah keluaran berupa API dengan format GeoJson yang sesuai standar internasional agar dapat digunakan untuk memproyeksikan data spasial kedalam peta digital didalam aplikasi atau sistem lain.

Jika sistem MAPI digambarkan kedalam bentuk diagram I/O komunikasi data maka akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini :

Figure 16 Diagram I/o Kuminikasi Data Sistem API Peta

Berdasarkan gambar diagram I/O komunikasi data diatas, maka detail alur komunikasi dari input dan output data yang terjadi didalam arsitektur sistem peta dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Saat pengguna mengunggah atau memasukan file KML kedalam sistem MAPI, akan masuk kedalam antrian didalam MQ server terlebih dahulu untuk masuk kedalam antrian untuk diproses didalam sistem MAPI.
2. Setelah sistem menerima perintah untuk memasukan data file KML yang masuk kedalam antrian, maka sistem akan memproses perintah tersebut dengan diawali langkah mengklasifikasi atau identifikasi struktur objek kml.
3. File kml yang struktur objek datanya telah diidentifikasin dan diklasifikasi akan disimpan kedalam ftp server dan objek – objek data dari struktur fie kml yang telah diindetifikasi dan diklasifikasi disimpan kedalam basis data.
4. Dari data spasial yang disimpan didalam basis data kemudian diproses menjadi sebuah API dengan format GeoJson yang sudah menjadi standar format untuk komunikasi data spasial.
5. Klien yang sudah terhubung dengan sistem MAPI menggunakan API dapat meminta data geospasial yang terdapat didalam sistem MAPI. Perintah untuk pengambilan data melalui API akan masuk kedalam sistem antrian pada MQ

Server, setelah itu data diambilkan kedalam sistem MAPI dan dikirimkan ke sisi sistem klien untuk diproyeksikan kedalam sebuah peta digital.

III.2 Rancangan Fungsi

Didalam sistem MAPI terdapat beberapa fungsi – fungsi yang terkait satu sama lain, yang mempunyai tugasnya masing – masing untuk menjalankan sistem MAPI secara keseluruhan. Setiap dari fungsi – fungsi tersebut dirancang dan digambarkan kedalam sebuah diagram alir dan didokumentasikan pada tulisan ini sebelum masuk kepada tahap pengembangan purnarupa.

III.2.1 Masukan Data KML

Skema alur dari fungsi untuk memasukan data KML dalam sistem MAPI digambarkan seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Figure 17 Diagram Alir Fungsi Masukan Data KML

Awal dari proses dari sistem MAPI adalah pertama – tama pengguna atau penulis menyebutnya kontributor KML memasukan file KML kedalam sistem MAPI dengan memilih menu menambah file KML pada halaman *manage file* pada sistem MAPI dan mengisi form untuk memasukan file KML. Setelah itu sistem memasukan perintah untuk menyimpan data kml kedalam antrian RMQ server. Apabila sistem MAPI telah menerima perintah untuk memasukan data file KML dari RMQ server, proses selanjutnya adalah indetifikasi atau klasifikasi obejk – objek yang terdapat dalam file KML dan menyimpannya ke dalam basis data.

III.2.2 Membuat API

Untuk proses pembuatan API didalam sistem MAPI, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Figure 18 Diagram Alir Fungsi Membuat API

Sedangkan untuk membuat 1 buah *endpoint* berupa API dari sumber data masukan yang terdapat didalam basis data, pertama – tama user harus menekan tombol “add API” pada halaman “List API”. Selanjutnya user mengisi form “Add API”, seperti nama API, sumber data API dan parameter yang digunakan didalam API. Setelah pengguna selesai mengisi form, sistem akan memasukan perintah kedalam antrian di RMQ server. Jika perintah sudah diterima oleh sistem MAPI maka sistem akan mengecek nama dari *endpoint* API yang dibuat apakah tersedia ataukah tidak. Jika nama *endpoint* API sudah digunakan maka, sistem akan menolak perintah pembuatan *endpoint* API sebelum pengguna mengganti nama *endpoint* API yang lebih unik atau yang belum tersimpan didalam sistem. Tetapi apabila nama yang digunakan sudah

unik atau belum digunakan, maka sistem akan langsung membuat *endpoint* API dan menyimpannya kedalam basis data.

III.2.3 Permintaan Data Menggunakan API

Adapun untuk proses permintaan data API dalam sistem MAPI digambarkan seperti dibawah ini :

Figure 19 Diagram Alir Fungsi Permintaan Data Menggunakan API

Alur dari proses pengambilan atau permintaan data menggunakan API didalam sistem MAPI, pertama perintah permintaan data disimpan didalam RMQ Server untuk masuk kedalam antrian perintah yang akan diproses oleh sistem MAPI. Apabila sistem MAPI telah mendapat perintah untuk melakukan proses permintaan data dari RMQ server, pertama sistem MAPI akan melakukan validasi API key yang digunakan klien untuk melakukan permintaan data. Apabila API key yang digunakan tidak valid maka permintaan tidak akan diproses, sebaliknya apabila API key valid maka proses akan dilanjutkan ke tahap pencarian data yang diminta oleh klien. Setelah data yang dicari ditemukan oleh sistem MAPI selanjutnya akan dikirimkan ke klien sehingga dapat diproyeksikan kedalam peta digital. Proses terakhir dari permintaan atau panggilan *endpoint* API dari klien yang berhasil diproses akan dicatat didalam log baik alamat IP yang meminta sampai lama waktu sistem menyelesaikan permintaan.

III.3 Rancangan Basis data

Perancangan basis data didalam sistem MAPI digambarkan seperti ERD yang terdapat dibawah ini :

Figure 20 ERD Pada Sistem API Peta

Tabel yang dirancang didalam sistem MAPI berfungsi sebagai penampng data untuk menyimpan setiap data masukan yang nantinya akan diolah oleh sistem MAPI.

III.4 Rancangan Antarmuka

Seperti halnya fungsi atau fitur – fitur dan basis data yang akan dikembangkan didalam sistem MAPI, antarmuka juga sebelum dikembangkan dibuatkan rancangan *dashboard*-nya terlebih dahulu yang ditujukan untuk menjadi acuan dalam pengembangan pembuatan sistem agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Perancangan antarmuka sistem MAPI dapat dilihat pada gambar – gambar dibawah ini :

Figure 21 Tampilan Halaman Index

Halaman index adalah halaman yang pertama kali ditampilkan saat mengakses sistem MAPI. Pada halaman ini terdapat menu “Login” yang berfungsi untuk pengguna validasi pengguna yang sudah mendaftar sebelum menggunakan sistem MAPI dan terdapat menu “Register” yang ditujukan untuk pendaftaran pengguna baru yang ingin menggunakan sistem MAPI.

Figure 22 Tampilan Halaman Register

Halaman “Register” akan muncul apabila menu “Register” pada halaman “Index” dipilih. Pada halaman “Register” terdapat form yang harus diisi oleh pengguna untuk mendaftarkan diri, kolom – kolom yang harus diisi oleh pengguna pada form registrasi adalah nama lengkap, surel (surat elektronik), kata sandi dan ulangi kata sandi. Pada halaman ini juga terdapat tombol “Register” untuk memproses form pendaftaran dan menu “sudah pernah mendaftar” untuk ke halaman “Login”.

Figure 23 Tampilan Halaman Login

Untuk menggunakan sistem MAPI, pengguna harus dikenali oleh sistem dengan cara memasukan identitas diri yang pernah didaftarkan sebelumnya pada sistem MAPI. Identitas diri yang perlu dimasukan pada halaman “Login” adalah berupa surat elektronik dan kata sandi, lalu untuk diproses pengguna dapat menekan tombol “sign in”. Jika pengguna lupa kata sandi, terdapat menu “Lupa Sandi” untuk mendapatkan kata sandi baru. Namun apabila pengguna belum mendaftarkan diri, disediakan menu “mendaftar”.

Figure 24 Tampilan Halaman Reset Password

Halaman “Reset Password” berfungsi untuk pengguna yang lupa kata sandi untuk masuk kedalam sistem MAPI. Pengguna yang lupa kata sandi pada halaman ini cukup memasukan surat elektronik yang didaftarkan kedalam sistem, lalu menekan tombol “Reset Password” untuk dikirimkan kata sandi sementara ke surat elektronik pengguna.

The screenshot shows the 'History' page in the MAPI application. The page has a dark sidebar on the left with navigation options: History, List API, Manage File, Users, Profile, and Change Password. The main content area displays a table of API request logs. The table has the following columns: ID, URL, IP, Response Time (s), and Date Request. The data rows show various GET requests to different endpoints, all with a response time of 0 seconds and dates from 2018-11-13.

ID	URL	IP	Response Time (s)	Date Request
43	/api/getBaratungJawelTaswetaNameKibit	162.201.7.207	0.18	2018-11-13 01:00:08
44	/api/getStreetNameHareMaga	162.2.385.253	0	2018-11-13 05:08:48
45	/api/getStreetNameHareMaga	162.2.385.253	0	2018-11-13 05:08:55
46	/api/getStreetNameHareMaga	162.2.385.253	0	2018-11-13 05:09:40
47	/api/getStreetNameHareMaga	162.2.384.183	0	2018-11-13 05:20:38
48	/api/getStreetNameHareMaga	162.2.334.22	0	2018-11-13 05:33:26
49	/api/getStreetNameHareMaga	114.124.147.84	0	2018-11-13 05:38:54
50	/api/getStreetNameHareMaga	114.124.147.84	0	2018-11-13 05:38:18
51	/api/getStreetNameHareMaga	114.124.147.84	0	2018-11-13 05:38:19
52	/api/getStreetNameHareMaga	114.124.178.116	0	2018-11-13 05:38:44

Showing 1 to 10 of 10 entries

Figure 25 Tampilan Halaman Log History Pemanggilan API

Setelah pengguna masuk kedalam sistem, maka akan ditampilkan dashboard yang terdiri dari *header menu*, *main body* dan *sidebar menu*. Pada *header menu* terdapat menu keluar, jika pengguna sudah selesai menggunakan sistem MAPI. Sedangkan *sidebar menu*, terdapat menu *History*, *List API*, *Manage File*, *Users*, *Profile* dan *Change Password*. Pada *body dashboard*, pertama kali yang ditampilkan adalah history log dari setiap proses pemanggilan data ke sistem MAPI dari klien yang menggunakan API.

Figure 26 Tampilan Halaman Daftar API

Jika pengguna memilih menu “List API”, maka *body dashboard* akan menampilkan daftar API yang terdapat didalam sistem MAPI. Pada menu ini pengguna dapat merubah ataupun menghapus API yang sudah dibuat oleh pengguna. Untuk menambahkan API baru, pengguna dapat menekan tombol “Add API” yang terdapat didalam *body dashboard* pada menu “List API” sistem MAPI.

Figure 27 Tampilan Halaman Tambah API

Jika pengguna menekan tombol “add API”, maka akan ditampilkan form yang harus diisi oleh pengguna untuk membuat API seperti nama API yang harus unik, parameter yang akan menjadi acuan, sumber data, dan bentuk API.

Figure 28 Tampilan Halaman Ubah API

Untuk merubah data API, pengguna harus memilih menu “edit” pada halamana “List API”. User dapat merubah dataAPI yang telah dirubah seperti, parameter, nama, bentuk format API dan sumber data.

Figure 29 Tampilan Halaman Pengaturan File KML

Pengguna dapat melihat data file KML yang sudah disimpan oleh pengguna kedalam sistem MAPI pada halaman “Pengaturan File KML”. Pada halaman ini pengguna tidak hanya dapat melihat daftar data file KML yang sudah disimpan didalam sistem MAPI, pada halaman ini user juga dapat merubah, menghapus dan juga memasukan data file KML lain kedalam sistem MAPI.

Figure 30 Tampilan Halaman Tambah File KML

Jika pengguna ingin menambah atau memasukan data file KML kedalam sistem MAPI pengguna harus menekan tombol tambah file pada halaman “List File”. Setelah pengguna menekan tombol pengguna harus mengisi form terlebih dahulu, yang didalamnya pengguna harus memilih file KML yang berada didalam media penyimpanan pengguna, lalu mengisikan kategori dari file yang akan dimasukan kedalam sistem dan tekan tombol “submit”.

The screenshot shows the 'Manage User' page in the MAPI system. It features a sidebar with navigation options like 'History', 'List API', 'Manage File', 'Users', 'Profile', and 'Change Password'. The main content area displays a table of users with the following data:

ID	Name	Email	Role	Last Edit	Action
1	Adigala Laron	idigalalaron@example.net	Contributor	2018-06-04 04:41:07	[Edit] [Delete]
2	Mu Nuraida Sialamberg	mu Nuraida@example.net	Contributor	2018-06-04 04:41:07	[Edit] [Delete]
3	ebbie Romagosa	ebbie.romagosa@example.com	Contributor	2018-06-04 04:41:07	[Edit] [Delete]
4	Judy Stefan	judy.stefan@example.net	Contributor	2018-06-04 04:41:07	[Edit] [Delete]
5	Jarrod Dooley	jarrod.dooley@example.com	Contributor	2018-06-04 04:41:07	[Edit] [Delete]
6	contributor	contributor@example.com	Contributor	2018-06-04 04:40:12	[Edit] [Delete]
7	Administrator	admin@example.com	Admin	2018-06-04 04:40:14	[Edit] [Delete]
8	randy budiman	randy.budiman@gmail.com		2018-06-06 00:02:04	[Edit] [Delete]
9	Yogi	yogiprasetyo@gmail.com		2018-06-07 02:43:07	[Edit] [Delete]

At the bottom of the table, it indicates 'Showing 1 to 9 of 9 entries' and includes 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

Figure 31 Tampilan Halaman Manage Pengguna

Pada halaman ini pengguna dapat mengatur dan melihat daftar pengguna yang ada didalam sistem MAPI. Informasi yang dapat dilihat pada halaman ini antara lain id pengguna, nama pengguna, email pengguna, *role* pengguna dan terakhir tanggal bergabung.

Figure 32 Tampilan Halaman User Profile

Pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi profile pengguna, seperti nama dan email dari pengguna yang masuk kedalam sistem.

Figure 33 Tampilan Halaman Ubah Kata Sandi

Fungsi dari halaman ini adalah untuk jika pengguna ingin merubah kata sandi yang dimilikinya. Untuk merubah kata sandinya pengguna harus menginputkan kata sandi yang sekarang dipakai, lalu memasukan kata sandi yang akan dipakai dan mengetik ulang kata sandi yang akan dipakai.

BAB IV IMPLEMENTASI PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana proses penerapan dari rancangan yang dibuat dan proses pengujian dari pengembangan sistem dari rancangan yang dibuat. Tujuan dilakukan pengujian pada penelitian ini adalah untuk mengukur hasil ketercapaian yang telah ditentukan. Proses pengembangan dan pengujian dilakukan menggunakan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi sebagai berikut :

IV.1 Pengujian Sumber Data Masukan

Menilai data geospasial menjadi salah satu komponen penting didalam penelitian maka dilakukan pengujian standarisasi untuk sumber data yang akan digunakan didalam penelitian ini. Dengan membandingkan antara data geospasial dengan format KML dengan target hasil pencapaian apakah file dengan format KML dapat berjalan disemua platform sistem informasi geospasial atau sudah menjadi standar baku format data geospasial. Pada pengujian ini, peneliti menggunakan data KML untuk wilayah ITB dan beberapa alat bantu berupa perangkat lunak seperti google earth, cesium dan unity.

Pengujian pertama mencoba menampilkan atau memproyeksikan dari data file dengan format KML pada perangkat lunak Google Earth dan Cesium.

Gambar 1 Pengujian Rendering Texture Data KML Pada Google Earth dan Cesium

Hasil dari pengujian ini membuktikan bahwa data geospasial dengan format KML dapat di proyeksikan pada google earth dengan menampilkan seluruh kontur permukaan dan data spasial dengan format KML juga dapat diproyeksikan pada cesium tetapi tidak dapat menampilkan kontur permukaan sehingga peta yang ditampilkan menjadi hanya sebuah peta datar. Dari hasil pengujian ini membuktikan bahwa data spasial dengan format KML sudah dapat dinyatakan bias dijalankan atau diproses di-multi platform.

Pengujian kedua, mencoba menampilkan dari setiap data titik koordinat pada data spasial dengan format KML di Unity dengan direpresentasikan sebagai bentuk bulat.

Gambar 2 Pengujian Memunculkan Titik Koordinat Data KML di Unity

Hasil dari pengujian ini juga menunjukkan hasil yang positif, bahwa data seluruh koordinat yang terdapat pada data KML untuk wilayah ITB dapat dimunculkan dan direpresentasikan sebagai bentuk sphere sehingga dengan hasil pengujian ini dapat memungkinkan bahwa data spasial dengan format KML dapat digunakan untuk platform selain sistem informasi geospasial untuk memproyeksikan datanya.

Pengujian ketiga adalah pengujian memproyeksikan denah peta 2D dari data yang terdapat pada data spasial dengan format KML. Pada pengujian ini peneliti dibantu oleh tim Demite untuk memproyeksi data spasial wilayah ITB dengan format KML menjadi peta 2D pada permainan Demite.

Figure 34 Pengujian Memunculkan Peta 2D Dari Data KML di Unity

Dari hasil pengujian yang dibantu oleh tim Demite untuk memproyeksikan peta 2D pada permainan Demite dari data spasial dengan format KML, maka dapat disimpulkan data spasial dengan KML dapat diproyeksikan bentuk peta 2D di multiplatform.

Pengujian terakhir dari pengujian sumber data masukan menggunakan data spasial dengan format KML adalah menampilkan peta 3D pada perangkat lunak unity dengan memanfaatkan data polygon yang ada didalam data spasial dengan format KML.

Figure 35 Pengujian Memunculkan Peta 3D Dari Data KML di Unity

Hasil dari pengujian terakhir juga menunjukkan hasil yang positif, bahwa data spasial dengan format KML dapat diproyeksikan sebagai peta 3D pada perangkat lunak Unity sehingga memungkinkan data KML dengan format KML dapat berjalan dan diproyeksikan di Multiplatform

IV.2 Pengujian Standarisasi Keluaran

Tujuan dilakukannya pengujian standarisasi hasil keluaran adalah untuk memastikan bahwa keluaran berupa API dengan format GeoJson yang dihasilkan memenuhi standar baku yang ada sehingga dapat digunakan diberbagai platform. Pada pengujian standarisasi keluaran penulis menggunakan alat bantu perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses pada url geojson.io. Pengujian standarisasi keluaran

Pengujian pertama mencoba menampilkan hasil pengolahan data KML berupa API dengan format GeoJSON pada perangkat lunak berbasis web GeoJSON.io.

Hasil dari pengujian pertama dari pengujian standarisasi keluaran menggunakan geojson.io, bahwa hasil keluaran dapat diproyeksikan pada peta dengan standar Mapbox. Mapbox sendiri merupakan salah satu perangkat lunak yang sering digunakan untuk memproyeksikan peta digital.

Pengujian tahap kedua masih menggunakan alat bantu perangkat lunak berbasis web, geojson.io. Pada pengujian kedua penulis mencoba menguji dengan cara memproyeksikan peta dengan proyeksi peta satelit.

Keluaran dari sistem yang dikembangkan juga dapat memenuhi target, yakni hasil keluaran dapat diproyeksikan pada proyeksi peta satelit. Maka hasil dari pengujian kedua menunjukkan bahwa hasil keluaran sistem yang dikembangkan dapat digunakan atau dijalankan di berbagai multi platform.

Pengujian ketiga dilakukan dengan mencoba memproyeksikan hasil keluaran dari sistem pada peta OCM di Geojson.io

Dari pengujian ketiga, hasil keluaran dari sistem juga dapat diproyeksikan pada peta OCM sehingga menambah daftar multi platform yang dapat digunakan untuk memproyeksikan data spasial hasil keluaran sistem.

Pengujian terakhir dilakukan dengan mencoba memproyeksikan hasil keluaran menggunakan proyeksi peta OSM pada geojson.io.

Pengujian pemroyeksian keluaran sistem menggunakan peta osm menunjukkan hasil yang baik. Keluaran dari sistem dapat diproyeksikan dengan baik dan presisi pada peta OSM sehingga menambah keyakinan dalam penggunaan hasil keluaran dari sistem pada lintas platform.

IV.3 Pengujian Kinerja

Pengujian kinerja dilakukan dilakukan untuk membandingkan dan menilai kemampuan dari kinerja sistem yang dikembangkan. Penulis menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak dari apache, yakni

apache benchmark untuk menguji kinerja sistem. Pengujian kinerja sistem menggunakan apache benchmark dilakukan dengan cara diakses secara bersamaan oleh banyak user dan meminta data.

IV.3.1 Purnarupa versi alpha

Pengujian kinerja juga dilakukan saat pengembangan purnarupa versi alpha. Pengujian kinerja pada purnarupa versi alpha dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai awal sebagai tolak ukur untuk pengembangan atau perbaikan sistem pada versi selanjutnya.

Didalam purnarupa versi alpha sendiri, sistem tidak menyimpan file data spasial dengan format KML ke dalam basis data sehingga langkah – langkah proses pengolahan dalam melayani permintaan data sistem harus mencari file kml terlebih dahulu kedalam sistem, lalu sistem akan melakukan pengecekan kedalam file KML untuk melihat data spasial yang terkandung didalam file KML dan menyimpannya kedalam *memory*.

Detail dari hasil pengujian kinerja purnarupa versi alpha menggunakan apache benchmark dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini :

Figure 36 Grafik Hasil Pengujian Kinerja Purnarupa versi Alpa

Table 2 Pengujian Kinerja File KML sebagai Sumber Data dan Tanpa RMQ

Detil	Request				
	50	100	200	400	800
Time taken for test (minutes)	15	27.13	66	130	185
Failed request	0	0	0	0	0
Total transferred (Mb)	1.74	3.48	6.96	13.92	23
HTML transferred	1.72	3.45	6.9	13.81	22
Request per second (mean)	0.05	0.04	0.05	0.05	0.07
Time per request (Second, Mean)	27.98	27.13	20	19.57	13.88
Transfer Rate (Kbps)	1.27	1.31	1.77	1.82	2.12

Dari tabel dan grafik hasil pengujian kinerja purnarupa versi alpha kita dapat melihat bahwa waktu yang diperlukan untuk memproses permintaan dari banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan memakan waktu yang cukup lama dan rata – rata dalam 1 second tidak dapat melayani 1 permintaan. Penulis menduga lamanya waktu yang diperlukan proses didalam sistem untuk melayani permintaan terjadi akibat seluruh proses termasuk penyimpanan data berada didalam memory sehingga terjadinya antrian yang panjang untuk menyelesaikan semua permintaan.

IV.3.2 Purnarupa versi beta

Purnarupa versi beta mengembangkan konsep dari purnarupa versi alpha tetapi masih menggunakan rancang disain arsitektur infrastruktur yang sama dengan purnarupa versi alpha. Pengembangan atau perbaikan yang dilakukan pada purnarupa versi beta sendiri meliputi penambahan message queue dengan perangkat lunak RabbitMQ dan penyimpanan data spasial ke dalam basis data.

Figure 37 Grafik Hasil Pengujian Kinerja Purnarupa versi Beta

Table 3 Pengujian Kinerja dengan Menggunakan Basis data MySQL dan RMQ

Detail	Request				
	50	100	200	400	800
Time taken for test (minutes)	2	1.62	3.27	6.59	17.46
Failed request	0	0	0	0	0
Total transferred (Mb)	1.8	3.6	6.5	12.7	27.1
HTML transferred	1.8	3.6	6.5	12.7	27.1
Request per second (mean)	0.41	1.03	1.03	1.01	0.76
Time per request (Second, Mean)	2.4	0.97	0.96	0.98	1.3
Transfer Rate (Kbps)	15.07	37.93	34.56	33.04	26.55

Hasil dari pengujian kinerja pengembangan purnarupa versi beta menunjukkan hasil yang lebih baik dari sisi pemrosesan dalam menangani permintaan banyak pengguna dalam waktu bersamaan. Dapat kita lihat dari tabel dan grafik diatas, bahwa dengan menggunakan basis data sebagai media penyimpanan data KML dan menggunakan perangkat lunak message queue untuk mengatur proses pelayanan permintaan pengguna dapat mempercepat waktu proses pelayanan permintaan yang dimana pada purnarupa versi alpha tidak menggunakan basis data dan message queue dalam untuk 1 second proses pelayanan tidak dapat menyelesaikan 1 permintaan pengguna tetapi pada purnarupa versi beta rata – rata untuk setiap kasus pengujian didalam 1 second bisa menyelesaikan 1 permintaan. Proses pelayanan juga masih bisa bertambah cepat karena adanya fungsing indeks data didalam basis data sehingga apabila ada data – data yang sering diminta oleh pengguna maka proses pencarian datanya akan disimpan kedalam fungsi indeks dan proses pencarian data tanpa harus kedalam *storage*.

BAB V KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Hasil dari pengujian penelitian dan pengembangan sistem yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Fitur – fitur yang dikembangkan didalam sistem sudah berjalan dengan baik sesuai dengan target.
- Pengujian sumber data menunjukkan bahwa KML terbukti sudah menjadi standar format bagi data spasial untuk perangkat lunak sistem informasi geospasial.
- Sistem sudah dapat mengolah data KML menjadi keluaran berupa API dengan format GeoJson yang sudah sesuai dengan standar baku yang sudah ada.
- Hasil API dengan format GeoJson keluaran sistem dapat diproyeksikan didalam banyak perangkat lunak alat bantu untuk memproyeksikan peta, seperti leaflet, osm, dll.
- Hasil pengujian kinerja sistem juga menunjukkan hasil yang sesuai target, yakni sistem dapat menangani banyak jumlah permintaan dalam 1 waktu.

Selain itu pada hasil pengujian juga menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan basis data sebagai media penyimpanan data dan message queue sebagai pengatur antrian proses permintaan membuat kinerja sistem lebih cepat dibandingkan sistem yang langsung memproses file KML tanpa disimpan didalam basis data.

V.2 Saran

Adapun saran yang penulis ajukan untuk pengembangan dari penelitian ini adalah

- Perbaiki tampilan yang dapat membuat nyaman pengguna dalam menggunakan sistem ini.
- Penambahan fitur editor peta untuk peta yang diunggah kedalam sistem, sehingga kontributor dapat merubah atau menambahkan data petanya didalam sistem.

Reference

- [1] N. Kumar, A. S. Zadgaonkar, and A. Shukla, “Evolving a New Software Development Life Cycle Model SDLC-2013 with Client Satisfaction,” *Int. J. Soft Comput. Eng.*, vol. 3, no. 1, pp. 216–221, 2013.
- [2] A. Mishra and D. Dubey, “A Comparative Study of Different Software Development Life Cycle Models in Different Scenarios,” *Int. J. Adv. Res. Comput. Sci. Manag. Stud.*, vol. 1, no. 5, pp. 2321–7782, 2013.
- [3] B. Satyabharati, “Mercator and his Map.”
- [4] D. Daners, “The Mercator and stereographic projections , and many in between * ,” 2011.
- [5] H. Goyal, C. Sharma, and N. Joshi, “An Integrated Approach of GIS and Spatial Data Mining in Big Data,” *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 169, no. 11, pp. 1–6, 2017.
- [6] R. Husein, “Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis (Geographics Information System),” *IlmuKomputer.com*, pp. 3–4, 2003.
- [7] A. Ulubay and M. O. Altan, “A Different Approach to the Spatial Data Integration,” *Symp. Geospatial Theory, Process. Appl.*, p. 6, 2002.
- [8] “No Title.” [Online]. Available: <https://developers.google.com/kml/documentation/kmlreference>. [Accessed: 05-May-2018].
- [9] M. F. Goodchild and J. A. Glennon, “Crowdsourcing geographic information for disaster response: A research frontier,” *Int. J. Digit. Earth*, vol. 3, no. 3, pp. 231–241, 2010.
- [10] P. Yates and I. Bishop, “{A} method for the integration of existing {GIS} and modelling systems,” *Proc. 2nd Int. Conf. GeoComputation*, no. December, pp. 191–197, 1997.
- [11] I. B. M. Corporation, “MQSeries: An Introduction to Messaging and Queueing,” no. GC33-0805–01, 1995.
- [12] “Part 1: RabbitMQ for beginners - What is RabbitMQ? - CloudAMQP,” 2015. [Online]. Available: <https://www.cloudamqp.com/blog/2015-05-18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html>. [Accessed: 16-Dec-2018].